
Análisis de la no implementación del PREP Hidalgo en las elecciones de octubre 2020

Analysis of the non-implementation of the PREP Hidalgo in the October 2020 elections

Balcázar Álvarez, Larissa Selene; Martínez Patiño, Carlos; Vázquez Martínez, José

Larissa Selene Balcázar Álvarez

selenebalcazar@gmail.com

Instituto Electoral del Estado de México, México

Carlos Martínez Patiño camartinezp23@gmail.com

Instituto Electoral del Estado de México, México

José Vázquez Martínez

jose_vazquez_m@yahoo.com.mx

Instituto Electoral del Estado de México, México

Analéctica

Arkho Ediciones, Argentina

ISSN-e: 2591-5894

Periodicidad: Bimestral

vol. 9, núm. 55, 2022

revista@analectica.org

Recepción: 22 Agosto 2022

Aprobación: 18 Octubre 2022

URL: <http://portal.amelica.org/ameli/journal/251/2514738003/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10460055>

Resumen: Cabe precisar que, en el caso del Instituto Electoral del Estado de México, se ha implementado un Programa de Resultados Electorales Preliminares elaborado por la propia Unidad de Informática y Estadística, reduciendo el riesgo de terceras personas en el desarrollo y aplicación de dicho programa. Este PREP se comenzó a implementar incluso antes de las reformas centralistas de 2014, en ese sentido el IEEM lleva años de experiencia en el PREP.

Palabras clave: Hidalgo, PREP 2020, análisis.

Abstract: It should be noted that, in the case of the Electoral Institute of the State of Mexico, a Preliminary Electoral Results Program has been implemented, prepared by the IT and Statistics Unit itself, reducing the risk of third parties in the development and application of said program. This PREP began to be implemented even before the centralist reforms of 2014, in that sense the IEEM has years of experience in the PREP.

Keywords: Hidalgo, PREP 2020, analysis.

Los errores de implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Estado de Hidalgo en el año 2020 que se detectaron fueron los siguientes:

- Desfase en las entregas y actividades.
- No convocatoria a representantes partidistas o candidatos independientes en los simulacros.
- Contratación de la empresa fuera de plazos.
- Modalidad de contratación fue por adjudicación directa.
- Asignación de recursos marzo 2020.
- Formalidad de la contratación fue 2 meses después de la asignación de recursos, no se informa retraso de la contratación (mayo 2020).
- Errores en la publicación, bases de datos, inconsistencias, vulnerabilidad en la carga, visualización y control de los activos del PREP.

- Negativa reconocimiento del problema, falta de apertura y comunicación del OPL estatal para deficiencias técnicas.
- No se brindó información para el acompañamiento de la unidad técnica del INE.
- Falta de profesionalismo de los consejeros.

¿Qué mecanismos de vigilancia y control fallaron?

- Programación
- Presupuestación
- Seguimiento
- Inspección o supervisión
- Validación
- Evaluación
- Verificación
- Auditorías
- Acciones correctivas
- Mapa o Evaluación de riesgos
- Simulacros como mecanismo de control

¿Qué propuesta harían para que no ocurra un caso así en el Estado de México?

- Seguimiento en coordinación con el INE
- Implementación de un sistema de Semaforización
- Intercambio de información con el INE
- Tableros de control
- Mapa de riesgos
- Auditorías

Cabe precisar que, en el caso del Instituto Electoral del Estado de México, se ha implementado un Programa de Resultados Electorales Preliminares elaborado por la propia Unidad de Informática y Estadística, reduciendo el riesgo de terceras personas en el desarrollo y aplicación de dicho programa. Este PREP se comenzó a implementar incluso antes de las reformas centralistas de 2014, en ese sentido el IEEM lleva años de experiencia en el PREP. No obstante, una forma de prever el mal funcionamiento del mismo, puede centrarse en un mejor seguimiento y auditoría previo a su implementación el día de la jornada electoral.